

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	618
Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
Avazbek Xalbekov	

HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHIYATNING O'RNI

Avazbek Xalbekov

TDIU huzuridagi "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari"

ilmiy-tadqiqot markazi mustaqil tadqiqotchisi,

Barqaror rivojlanish markazi eksperti.

Avazbek.khalbekov@mail.ru

Annotatsiya. Hududlarni barqaror rivojlantirishdagi eng aosiy omillardan bu ularning iqtisodiy salohiyati bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy salohiyat umumiy ta'rif sifatida hudud va milliy iqtisodiyotning moddiy asosidir. Shu munosabat bilan, iqtisodiy salohiyat hajmi muammosi va uning uslubiy jihatdan yondashilgan talqini ham ilmiy tadqiqotlar uchun, ham amaliy tahlil o'tkazish vositalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Hududni iqtisodiy salohiyatining hajmi hududlar va umuman davlatning raqobatbardoshligini, investitsion jozibadorligini, milliy iqtisodiyot-ning turli soha va tarmoqlari imkoniyatlarini hamda korxonalarining kapitallashuv darajasini baholash imkonini beruvchi ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilmiy va nazariy jihatdan, iqtisodiy salohiyat kategoriyasi, faol qo'llanilishiga qaramay, hali ham yetarlicha o'rganilmagan hamda tadqiq etishga muhtoj bo'lgan ilmiy masalalardan biridir. Iqtisodiy salohiyat tushunchasi ko'plab elementlarni o'z ichiga olishi, murakkab va ko'p qirrali iqtisodiy munosabat va hodisalarni aks ettirishi sababli, alohida hudud, umuman mamlakat iqtisodiyotining o'zaro bog'liqligi hamda o'zaro ta'sir etish xususiyatlari muammosi tadqiqotchilar uchun dolzarbdir. Maqola aynan shu masalalarga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: hudud; hududni barqaror rivojlantirish; ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish; salohiyat; iqtisodiy salohiyat; salohiyatni baholash usuli.

Abstract. One of the key factors of sustainable regional development is the economic potential of regions. In general terms, economic potential represents the material basis for the functioning of both regional and national economies. Therefore, the problem of determining the scale of economic potential and its methodological interpretation is of great importance both for scientific research and for the development of practical analytical tools. The scale of a region's economic potential serves as an important indicator for assessing the competitiveness of regions and the country as a whole, their investment attractiveness, the development opportunities of various sectors of the national economy, as well as the level of enterprise capitalization. At the same time, from a scientific and theoretical perspective, the category of economic potential, despite its widespread use, remains insufficiently explored and requires further research. Since the concept of economic potential includes numerous elements and reflects complex and multifaceted economic processes and relationships, the issue of interconnection and mutual influence between individual regions and the national economy as a whole remains highly relevant for researchers. The article analyzes the role of economic potential in ensuring sustainable regional development.

Key words: region; sustainable regional development; socio-economic development; economic potential; regional competitiveness; methods of potential assessment.

Аннотация. Одним из ключевых факторов устойчивого развития регионов является их экономический потенциал. В общем понимании экономический потенциал представляет собой материальную основу функционирования как региональной, так и национальной экономики. В связи с этим проблема определения объема экономического потенциала и его методологической интерпретации имеет важное значение как для научных исследований, так и для формирования инструментов практического анализа. Масштаб экономического потенциала региона выступает важным показателем оценки конкурентоспособности регионов /и государства в целом, их инвестиционной привлекательности, возможностей различных отраслей национальной экономики, а также уровня капитализации предприятий. В то же время с научно-теоретической точки зрения категория экономического потенциала, несмотря на её широкое применение, остаётся недостаточно изученной и требует дальнейшего исследования. Поскольку понятие экономического потенциала включает множество элементов и отражает сложные и многогранные экономические отношения и процессы, проблема взаимосвязи и взаимного влияния отдельных регионов и национальной экономики в целом остаётся актуальной для исследователей. Данная статья посвящена анализу указанных вопросов.

Ключевые слова: регион; устойчивое развитие региона; социально-экономическое развитие; потенциал; экономический потенциал; методы оценки потенциала.

KIRISH

Zamonaviy sharoitda davlat darajasida mintaqaviy rivojlanishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bu butun mamlakat bo'ylab barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erishish, uning raqobatbardoshligini oshirish va xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashda hududlarning alohida roli va ahamiyati haqida umumiy tushuncha bilan bog'liq. Bu, ayniqsa, turli iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish nuqtai nazaridan farqlanish juda aniq bo'lib qolgan va bu o'z navbatida Yangi O'zbekistonning taraqqiyotiga to'sqinlik qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladigan vaziyatda juda muhimdir.

Zamonaviy iqtisodiyotning va qator sotsiologik va siyosiy fanlarning yetakchi o'rganilayotgan tadqiqot obyektlaridan biri bu ijtimoiy-iqtisodiy barqaror rivojlanishdir. Ilmiy atamashunoslik nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, bu mamlakat aholisining turmush darajasini sifat jihatdan yaxshilash bo'lib, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarni, ish haqini va xizmat ko'rsatish sifatini tubdan takomillashtirishni anglatadi. So'nggi o'ttiz yil ichida milliy iqtisodiyotimizda yuz bergan ko'plab tarkibiy o'zgarishlar, olib borilgan islohotlar shuningdek, har qanday zamonaviy ko'rinishdagi mamlakatlarda yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar tufayli sodir bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni baholash juda murakkabdir. Bundan tashqari, mamlakatimiz sarhadlari, hududlaridagi iqtisodiy vaziyat, ishlab chiqarish va inson resurslari salohiyati shunchalik keng va turli tumanki, ularni qiyosiy taqqoslash imkoniyatini beradigan ma'lumotlarga va obyektiv tasavvurga ega bo'lish kerak bo'ladi. Shu munosabatdan, buni alohida hudud aholisi turmush darajasi va investitsion jozibadorligini oshirish, milliy iqtisodiyotga ta'sir qiluvchi hududviy omillarini inobatga olish kerak bo'ladi.

Hududlarni barqaror rivojlantirishning strategik yo'nalishini tanlash va kompleks rejasini shakllantirishda hududning iqtisodiy salohiyatini baholamasdan turib amalga oshirish mushkul. Bu jarayonda hudud iqtisodiyotining turli omillarini resurs ta'minoti va tabiiy-geografik vaziyatdan tortib ishlab chiqarish, innovatsion imkoniyatlari va mehnat salohiyatigacha ta'sirini hisobga olish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiy tizimning ishlashi faqat ma'lum bir salohiyat mavjud bo'lgandagina mumkinligi barchamiz uchun aniq va ravshan. Ammo turli iqtisodchilar bu tushunchaga turlicha talqin qilishadi. Ko'pgina hollarda, iqtisodiy salohiyat maqsadli funksiyasini amalga oshirishda ma'lum miqdorda mahsulot yoki xizmatlar ishlab chiqarish imkoniyati sifatida tushuniladi. Salohiyatni baholash u yoki bu qiymat ko'rsatkichiga bog'liq bo'lib, bunga qo'shilish deyarli mumkin emas. Iqtisodchi olimlardan biri G.M. Tatevosyaning fikricha, salohiyat - bu tizimning muayyan imkoniyatlari, resurslari va qobiliyatlarining mavjudligini bildiruvchi ko'rsatkichlar majmuasi bo'lib, ularni saqlash va rivojlantirishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirish va resurslarni olish, shuningdek, tashqi muhit xususiyatlarini mos ravishda o'zgartirish imkonini beradi.[1] Yana bir xorijlik iqtisodchi olimlardan biri M.Kondratyevning fikricha, "Hududning resurslari, manbalari, vositalari va zaxiralari, shuningdek, ularni aniq maqsadlarga erishish maqsadida iqtisodiy muomalaga jalb qilish usullaridir". [2]

Shuningdek, iqtisodiy adabiyotlarda uning sinonim iboralarini ham uchratish mumkin. Adabiyotlarda va turli iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalari bo'yicha nashr qilingan ishlanmalarda buning guvohi bo'lishimiz mumkin. Xorijlik iqtisodchi olimlardan B.Filipyak, M.Tarchingskiy-Lunevskalar salohiyatni aniqlashga e'tibor qaratishib uni aniqlashda davlat yoki biron bir hududning imkoniyatlari, samaradorligi yoki resurs imkoniyatlari, ishlab chiqarish quvvatidir, - deb ko'rsatib o'tishadi.[3] Xuddi shunday yondashuvlar talqinini xorijlik yana bir qator olimlardan Lyubinska, Franek, Bedzishaklarning ilmiy tadqiqotlarida ham kuzatish mumkin. [4] Yana bir guruh xorijlik iqtisodchi olimlardan V.Yanash va K.Kozioi-Nadolnalar hududlardagi mavjud resurslar aktivlar bo'lsada, salohiyatning ikkinchi omili ulardan foydalanish qobiliyatidir. [5] Ushbu yondashuv salohiyatning bir qator muhim bo'lgan omillarni hisobga olgan holda murakkab bir iqtisodiy kategoriya ekanligini amalda tasdiqlaydi. Salohiyat ko'plab tarkiban o'ziga xos omillardan iborat deb ham mulohaza qilish mumkin. Ma'lum bir vaziyatlarda salohiyatga torroq yoki kengroq nuqtai nazardan ham yondashish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, bu umumiy kategoriya sifatida salohiyat ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat, o'ziga xos salohiyatlarning amaldagi natijasi ekanligini anglash qiyin emas.

Mahalliy iqtisodchi olimlarimizdan A.Nizomov, N.Namozova, U.Amonovlar tomonidan nashr qilingan adabiyotda "Salohiyat atamasi biror subyektda yashirin, o'zini hali to'liq namoyon qilmagan imkoniyatlarining mavjudligini ko'ratadi hamda bu imkoniyatlar obyektiv yoki subyektiv shart-sharoitlarga muvofiq, ularning faoliyat sohasida o'zini namoyon etmagan bo'ladi.[6] Boshqa bir guruh iqtisodchi olimlardan X.Asatullayev, O.Astanakulov, N.Saidaxmedova va boshqalar hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirishda investitsion faollikni olib borish kerakligi hamda bu jarayon ularning barqaror rivojlanishiga xizmat qilishini o'z nashr qilgan maqolalarida ko'rsatib o'tishadi.[7]

Rossiyalik iqtisodchi olimlardan biri E.A. Illarionova davlat, xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholi manfaatlarini ko'zlab ma'lum bir hududiy birlikning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun faol foydalanila-digan yoki osongina

safarbar qilinishi va ishga tushirilishi mumkin bo'lgan barcha resurslar majmuasini anglatadi, deb e'tirof etadi. [8] Bundan ko'rinadiki, bunday yondashuvni tahlil qilish orqali fikrimizcha, hududning iqtisodiy salohiyati ikkita komponentni ya'ni resurs bazasi va ushbu resurslarni samarali boshqarishni o'z ichiga olgan degan xulosa qilish imkoniyatini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ilmiy tadqiqot jarayonida iqtisodiy salohiyat tushunchasining ko'p tomonlama yondashuvga asoslangan umumiy ta'rifini ishlab chiqishda qiyosiy tahlil, tarixiylik, dialektika, induksiya va deduksiya metodlaridan, uning tarkibiy elementlari va omillarini aniqlashda analiz-sintez, guruhlash usullaridan foydalanilgan.

Maqolaning "Tahlil va natijalar" qismini to'liq lotin alifbosiga o'girdim. Matn mazmuni va tarkibiy tuzilishi asl holaticha saqlandi:

TAHLIL VA NATIJALAR.

Jamiyatning hududiy tashkil etilishining asosiy birligi hudud ekanligiga ko'ra, uni davlatning ijtimoiy-iqtisodiy majmuasining yagona makon doirasidagi mustaqil va mahalliyashtirilgan elementi sifatida ta'riflash mumkin. Bu ma'lum bir xususiyatlarga ega, jumladan: yagona, cheklangan makon, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy tuzilmaning bir xilligi, infratuzilmaning mavjudligi, o'ziga xos tabiiy va madaniy xususiyatlari, shuningdek, o'ziga xos faoliyat mezonlari tizimidir. Shu bilan birga, mavjud resurslar va imkoniyatlarga muvofiq hududni barqaror rivojlanishining sifati va samaradorligi mamlakat iqtisodiy o'sishi uchun asosiy shartlardan biridir. Hududning iqtisodiy salohiyatini ta'riflashda uning davlat iqtisodiy farovonlik darajasiga qo'shayotgan hissasini aniqlashtirish hamda uning faolligini oshirish kerak. Bu esa avvalo hudud iqtisodiyotining imkoniyat va zaxiralari bilan belgilanadi.[9] Shu munosabatdan, har bir hududning iqtisodiy salohiyatini baholash mamlakatning davlat iqtisodiy rivojlanish strategiyasini tanlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Bu aholi turmush darajasi va ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratish maqsadida iqtisodiy faoliyatning imkoniyatlarini aniqlash, zaxira va resurslarning xususiyatlari va yo'nalishlarini belgilash imkoniyatini beradi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, hududning iqtisodiy salohiyatini raqobatbardosh mahsulot va xizmatlarning iqtisodiy natijalarini ishlab chiqish, aholi ehtiyojlarini samarali qondirish, umuman davlat iqtisodiy farovonligiga hissa qo'shish va kelajak avlod uchun mavjud bo'lgan yoki jalb qilinishi mumkin bo'lgan resurslar majmuasi sifatida ko'rish mumkin. Hududning iqtisodiy salohiyati xususiyatlari va barqaror rivojlanish darajasi ko'plab omillar, xususan, uning jo'g'rofiy joylashgan joyi, tabiiy resurslar salohiyati, infratuzilmasi, tarmoqlararo va hududlararo munosabatlarning izchillik bilan rivojlanish darajasi orqali belgilanadi. Hududni barqaror rivojlanishini boshqarish doirasida iqtisodiy salohiyatdan oqilona foydalanish va uni amalga oshirish muhim o'rin tutadi. Shunga ko'ra, quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatish o'rinlidir:

- hududning resurs ta'minoti;
- hududiy rivojlanishning samarali elementlari;
- mutanosib rivojlanish;
- hududiy salohiyatni baholash metodologiyasi.[10]

Hudud salohiyatining resurs komponenti hududda mavjud bo'lgan va foydalanishi mumkin bo'lgan resurslar majmuasi bo'lib, uning samaradorligi hududning o'z resurslaridan imkon qadar samarali foydalanish quvvatini ko'rsatadi. Shuning uchun, davlat iqtisodiyoti doirasida alohida hududning iqtisodiy salohiyati ma'lum bir hududda mavjud bo'lgan resurslarning butun davlatga va xususan, boshqa hududlarga daromad keltirish imkoniyatidir. Mavjud resurslarning xususiyatlariga qarab, bu imkoniyat va salohiyat mavjud yoki mavjud emasligi, shuningdek, amalga oshirilmagan ham bo'lishi mumkin.

Hududning iqtisodiy tizim sifatida salohiyatini baholashga qiymat jihatdan yondashadigan bo'lsak, ishlab chiqarish salohiyatining pul ekvivalentini yoki Yalpi hududiy mahsulot (YaHM) iqtisodiy faoliyatning natijasi sifatida qarash mumkin. Biroq, bunday yondashuvga tayanib qolish fikrimizcha to'g'ri emas, chunki tadqiqotchilar har qanday faoliyatning, shu jumladan uning foydalililigini o'lchash mezon va sifat ko'rsatkichlarini aniqlash muammosiga duch kelishlari turgan gap. Shu munosabatdan hududning iqtisodiy salohiyatini baholash uchun bir nechta turlarini alohida ajratib ko'rsatishimiz maqsadga muvofiqdir:

- hududdagi muammolarni hal qilish uchun mavjud bo'lgan resurslardan foydalanish imkoniyati;
- hududda innovatsiyalarni yaratishga qodir bo'lgan iqtisodiy salohiyat;
- hududning qo'shimcha iqtisodiy samara bera olmaydigan resurslari;
- ma'muriy to'siqlar;
- hududning umumiy iqtisodiy salohiyati.

Ikkinchi tarkibda esa quyidagi elementlarni ajratishimiz mumkin:

- hududning tabiiy resurslari, xom ashyo va zaxiralarning umumiy yig'indisi;
- hududda iqtisodiy faoliyat subyektlarining ishlab chiqarish natijalari;

- aholi iste'molchilik ehtiyojlari;
- hududning infratuzilma bilan to'yinganlik darajasi;
- hududning ilmiy va texnik innovatsion rivojlanganlik darajasi;
- iqtisodiy faol aholi soni, uning yoshi va ma'lumot darajasi;
- hududidagi iqtisodiy institutlar;
- hudud mahalliy byudjet tizimi.

Xususan, G'arbiy Yevropada qo'llaniladigan zamonaviy metodlar tabiiy-resurs salohiyatining ta'sirini va uning samarali ishlatilishini sezilarli darajada kam baholaydilar, rivojlanayotgan mamlakatlar tadqiqotchilari esa, aksincha, unga ortiqcha ahamiyat beradilar. AQSh va Kanadada keng qo'llaniladigan yondashuv doirasida institutsional salohiyat yetarlicha o'rganilmagan va iqtisodiy rivojlanish samaradorligini belgilovchi omillar tuzilishiga umuman kiritilmagan.

Xususan, G'arbiy Yevropada qo'llaniladigan zamonaviy metodologiyalar tabiiy resurs salohiyatining ta'sirini va undan foydalanish samaradorligini kam baholaydi, rivojlanayotgan mamlakatlardagi tadqiqotchilar esa, aksincha, unga haddan tashqari urg'u berishadi. AQSh va Kanadada keng tarqalgan yondashuv institutsional salohiyatni yetarlicha o'rganmaydi va uni iqtisodiy rivojlanish samaradorligini belgilovchi omillar doirasiga kiritadi.[11]

Iqtisodchi olimlardan F.Klotsvog va I.Kushnikovalar ma'lum bir resurs birligini olish uchun qancha sarflar mablag'ini hisoblash va undan keyin olinadigan miqdorni resurs hajmiga ko'paytirish taklif etiladi. YaIMning haqiqiy qiymatini iqtisodiy salohiyatning olingan qiymati bilan taqqoslash orqali ma'lum bir subyekt uchun potensialdan foydalanish koeffitsientini hisoblash mumkin.[12] Hududni barqaror rivojlanishini baholashning xususiy ko'rsatkichlarini, jumladan YaHMni, iqtisodiy faol aholi sonini va sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lganlarning ulushini hamda faol xo'jalik yurituvchi subyektlar sonini aniqlash asosida amalga oshiriladi.[13] Shunday qilib, hudud iqtisodiy salohiyatini uslubiy baholashni shakllantirish yoki tanlashda quyidagi fikrlarni hisobga olish kerak:

- hudud iqtisodiy salohiyatini baholashda ijtimoiy-iqtisodiy barqaror rivojlantirish xususiyatlarini xarakterlovchi jihatlarni hisobga olish kerak;
- davlatning yagona iqtisodiy va axborot makonining bir qismi sifatida faoliyat yuritish;
- barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini belgilovchi omillarni hisobga olish;
- tabiiy resurs komponentlarini kiritish;
- hududning ekologik holatini hisobga olish;
- hudud iqtisodiyotining jadal o'sishiga, aholisining turmush darajasini o'sishiga hissa qo'shadigan, iqtisodiy jihatdan foydali sanoat tarmoqlarining ta'sirini aniqlash zarur.

Hudud salohiyatini baholashda kompleks yondashuvni amalga oshirish zarur, jumladan, ko'rsatkichlar tarkibiga hududning ishlab chiqarish salohiyati, iqtisodiyot va uning alohida tarmoqlarining talab elastikligi, resurs salohiyati, aholi jon boshiga YaIM va uning dinamikasi, mehnat salohiyati, investitsion jozibadorlik darajasi, innovatsion faollik darajasi, alohida olingan sanoat tarmoq korxonalarining intensivlashuv darajasini hisobga olish kerak.

Shunday qilib, hududning barqaror rivojlanishini baholashda qo'llaniladigan usullardan qat'iy nazar, iqtisodiy salohiyatga kiritilgan barcha elementlarni baholab chiqish zaruriyatini tug'diradi.

1-rasm. Hududlarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan sanoatni texnologik bazasini modernizatsiyalash modeli

1-rasmda keltirilganidek, bugungi kunda hududlarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan sanoatni texnologik bazasini modernizatsiyalashda faqatgina iqtisodiy salohiyati bilan birga hududlarning sanoat salohiyatini ham nazardan chetda qoldirmaslik zarurligini ko'rsatadi. Bunda albatta hududning ichki imkoniyalaridan kelib chiqib, texnologik bazasini modernizatsiyalash, infratuzilmasini qaytadan ko'rib chiqish, ularni qo'llab quvvatlash hamda ilm-fan va texnika bilimlarini, ta'lim sohasini ham rivojlantirish kerak bo'ladi. Shuningdek, hududlarning barqaror rivojlanishiga turtki bo'luvchi sanoat sohasining rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- boshqaruv jarayoniga yangi qonunchilik bazasini kiritish;
- mutaxassislarni tayyorlashda yangi ta'lim texnologiyalarni qo'llash;
- innovatsion mahsulot va xizmatlar, innovatsion texnologiyalar, ixtiro-lar, patentlar, loyihalarga litsenziyalar, nou-xau.

Mazkur chora-tadbirlarning amalda qo'llanilishi hududlarning kelajakda barqaror rivojlanishiga muhim poydevor vazifasini bajaradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda biz tomonimizdan o'rganilgan yondashuvlarning barchasida iqtisodiy salohiyat mohiyatan bir yoki ikki tomonlama yondashuv asosida ochib berilgan bo'lib, uning mazmunini fikrimizcha to'laroq ochib bera olmaydi. Iqtisodiy salohiyat tushunchasi murakkab, dinamik va ko'p darajali kategoriya hisoblanib, o'zida resurslar hajmi va sifati, ichki va tashqi omillar, rivojlanish maqsadlari hamda erishilgan natijalarni o'zida mujassamlashtiradi. Shu bois, iqtisodiy salohiyat mazmunini aniqlashda ko'p qamrovli, kompleks yondashuvni berish talab etiladi. Buni amalga oshirishda tizimli yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari iqtisodiy salohiyat tarkibiy elementlarining o'ziga xos xususiyatlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur.

Iqtisodiy salohiyat hududning aholisi turmush darajasini yaxshilash maqsadida resurslardan, mavjud va kelajakdagi iqtisodiy tizimning o'ziga xos xususiyatlaridan, jo'g'rofiy joylashuvi hamda tabiatdan samarali va oqilona foydalana olishga bo'lgan imkoniyati va quvvati hisoblanadi. Uning mazmunini tizimli aniqlashda ishlab chiqarish salohiyati, tabiiy-ekologik salohiyat, ijtimoiy-madaniy salohiyat va moliyaviy salohiyat elementlariga ajratib o'rganish kerak.

Shunday qilib, hududlarning iqtisodiy salohiyatini rivojlantirish va ro'yobga chiqarish omillarini tasniflanishi hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilashga yoki aksincha, yomonlashishiga turli omillarning ta'sirini tizimli ravishda o'rganish imkoniyatini beradi. Bu hududning barqaror rivojlanish darajasini omillar kesimida modellashtirish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, hududning iqtisodiy salohiyatining tarkibiy elementlarini va uning samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, hududning barqaror rivojlanishi har tomonlama bo'lmaganda yuzaga keladigan asosiy omillar uning iqtisodiy salohiyati va imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlashimiz kerak. Chunki, bugungi kunda hududlarga ijtimoiy-madaniy yondashuv uning rivojlanishini har tomonlama ko'rib chiqishni talab qiladi. Shuning uchun, hududlarning iqtisodiy salohiyatni rivojlantirish va amalga oshirish omillarining mavjud tasnifini ijtimoiy-madaniy jihatdan takomillashtirish juda katta nazariy va amaliy ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Татевосян, Г.М. Сравнительный анализ экономических показателей регионов России / Г.М. Татевосян, О.М. Писарева, С.В. Седова // Экономика и математические методы. - 2014. - Т. 40. - №4. - С. 57.
2. Кондратьева М.Н. Сравнительная оценка и определение экономического потенциала региона / М.Н. Кондратьева, Т.Н. Рогова, Е.В. Баландина // Региональная экономика: теория и практика. 2017. № 2 (437). С. 267-бет.
3. Filipiak, B., Tarczyńska-Luniewska, M. (2016). Potencjał jednostki samorządu terytorialnego – próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej. *Finanse Komunalne*, 1–2.
4. Lubińska, T., Franek, S., Będzieszak, M. (2017). Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. *Difin*, Warszawa.
5. Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2021). *Innowacje w organizacji*. Warszawa: PWE.
6. Низомов А.Б., Намозова Н.Дж., Амонов У.Н. Микроиқтисодиёт. -Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2000 й. – 21 б.
7. Асатуллаев Х.С., О.Астанакулов, Н.Саидахмедова, О.Эргашев // 2019. Стратегическое обеспечение учета инвестиционного процесса в инновационной отрасли. Журнал передовых исследований в области права и экономики, Том X, осень, 6(44): 1877 – 1883. DOI: 10.14505/jarle.v10.6(44).30. Доступно по ссылке: <http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index>.
8. Х. Асатуллаев, О. Астанакулов, Н. Саидахмедова, Н. Батирова Оценка энергоэффективности национальной экономики с точки зрения инвестиций в зеленую Экономика анналы-XXI, <https://doi.org/10.21003/ea.V189-03>.
9. Илларионова Е.А. Экономический потенциал региона: содержание, оценка, предпосылки сбалансированного развития. / автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук (08.00.05). - Курск: Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова, 2015

10. Зотов, Б.Н. Расчетная оценка экономического потенциала региона // Актуальные проблемы управления социально-экономическими процессами в регионе: сб. докладов научно-практич. конф. - Калуга, 2023.
11. Никулина, Е.В., Чистникова, И.В., Орлова, А.В. Экономический потенциал региона и оценка эффективности его использования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Информатика. – 2022. – Выпуск №13-1 (132) / том 23. – С. 235.
12. Булгакова Л.Н. Методологические аспекты оценки социально-экономического потенциала региона // [Электронный источник]. Режим доступа: <http://uecs.ru/uecs-37-372012/item/1004-2012-02-01-05-52-52> (дата обращения 14.10.2016).
13. Клоцвог, Ф. Ресурсный потенциал субъектов Федерации и его использование / Ф. Клоцвог, И. Кушникова // Экономист. - 2021. - №12. - С. 13 - 17.
14. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. - СПб.: Питер, 2024. - 238 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
